

(GT7 – Territórios da Memória)

OSU E MIZOGUCHI – DIÁLOGOS ENTRE O BANAL E O INSÓLITO

Mes. Maria Celia Moro Kimura (UNESP)

Resumo

O artigo explora as abordagens distintas dos cineastas japoneses Yasujiro Ozu e Kenji Mizoguchi, ícones do cinema japonês da primeira metade do século XX, em relação à representação da vida cotidiana no cinema como poética visual. Ozu, conhecido por seu estilo minimalista, destaca a simplicidade dos momentos diários, enquanto Mizoguchi, com certa frequência, incorpora elementos dramáticos que desafiam as normas sociais. A análise revela como ambos cineastas, por meio de filmes emblemáticos, encontram beleza e significado nas experiências cotidianas, como *em Era Uma Vez em Tokyo*, de Ozu, ao mesmo tempo em que introduzem surpresas narrativas, como *Contos da Lua Vaga*, de Mizoguchi, refletindo a complexidade da condição humana. O artigo argumenta que essas interações entre o banal e o insólito são fundamentais para a construção da memória cultural recorrente no cinema japonês da época e sua capacidade de ressoar emocionalmente no fruidor.

Palavras-chave: Cinema Japonês, imagens, representação, memória.

Abstract

*The article explores the distinct approaches of Japanese filmmakers Yasujiro Ozu and Kenji Mizoguchi, icons of Japanese cinema from the first half of the 20th century, to the representation of everyday life in cinema as visual poetics. Ozu, known for his minimalist style, highlights the simplicity of everyday moments, while Mizoguchi, with some frequency, incorporates dramatic elements that challenge social norms. The analysis reveals how both filmmakers, through emblematic films, find beauty and meaning in everyday experiences, such as *Once Upon a Time in Tokyo Story*, by Ozu, while at the same time introducing narrative surprises, such as *Tales of the Vacant Moon*, by Mizoguchi, reflecting the complexity of the human condition. The article argues that these interactions between the banal and the unusual are fundamental to the construction of cultural memory that recurs in Japanese cinema at the time and its ability to resonate emotionally with viewers.*

Keywords: Japanese Cinema, images, representation, memory.

Narrativas no tempo e espaço

Apoiada nesse domínio mecanicista surgiu, como consequência, a necessidade de além de comprimir a realidade em recortes imagéticos em movimento, apresentá-los a um público disposto a interpretá-los. No início, ou seja, na aurora do cinema, “o filme primitivo”, segundo explica

MACHADO (1997), apresentava imagens recortadas do cotidiano que não se preocupavam com história, enredo ou continuidade, carregando em si um referencial de signo fotográfico. Esse arranjo, obediente ao signo semiótico, baseado na teoria de PEIRCE (2010), partia essencialmente de uma **conexão dinâmica**¹, apresentando apenas indícios de uma realidade atrelada à mecanicidade subjacente da fotografia, em outros termos, “o filme primitivo” era o signo tímido de uma leitura de mundo em rascunho.

A exemplo do teatro, a aceitação e reconhecimento da necessidade de um objeto organizador, como retórica de causa e efeito, a introdução da narrativa literária inspirou o cinema, elevando-o, do posto de mero reproduzidor de imagens, a mecanismo de linguagem no diálogo e transmissão de informação e emoção. Para MACHADO (1997), o cineasta, à semelhança do escritor, entendeu a importância de conferir personalidade ao cinema. O cinema assimilou e suplantou a narrativa teatral, apresentando ao público, progressivamente, enquanto construía sua visão de mundo, uma perspectiva particular e mais elaborada, do objeto abordado. Ideia já observada pelo linguista russo Roman Jakobson²:

A partir das produções de D. W. Griffith, a arte do cinema, com sua perspectiva e foco das tomadas, rompeu com a tradição do teatro e empregou uma gama sem precedentes de grandes planos sinédóquicos e de montagens metonímicas em geral. (JAKOBSON, 1969, p.58)

Com uma temática escolhida, atrelada a objetividade e habilidade individual do diretor, o cinema passou a cunhar um diálogo próprio que, tal como a representação artística, respondia a exigências sógnicas particulares, direcionadas às especificidades de um nicho público, vinculadas, como afirma KHOURI (2011, p.178) “a exigência de uma classe, de uma categoria, de um grupo de indivíduos”. Confirma-se que, “O cinema aproxima-se cada vez mais do ideal literário de uma narrativa controlada nos seus mínimos detalhes, capaz, ao mesmo tempo, de trabalhar os afetos do

¹ Segundo a teoria desenvolvida por C. S. Peirce a conexão dinâmica é o resultado do reconhecimento da presença de um signo, real ou fictício, na representação.

² Em sua Teoria da comunicação, Roman Jakobson (1896 - 1982), busca definir a função poética em relação às demais funções da linguagem: função expressiva; função conativa; função de representação - e também os fatores constitutivos do ato de comunicação verbal.

espectador na sala escura” (MACHADO 1997, p. 140).

Assim, entra em cena, literalmente, o **posicionamento criativo** de condução poética através do novo “tipo metafórico de montagem”, JAKOBSON (1969, p. 58). O diretor assume a composição artística, e a **mágica**³ da arte cinematográfica responsabilizando-se pela reprodução do recorte de tempo e espaço apresentados pelo filme. Essas novas funções artísticas, na construção poética, em processo de pesquisa e aperfeiçoamento pela linguística do século XX, inseria na narrativa a perspectiva pessoal do diretor, e permitia o alargamento da percepção do fruidor, estabelecendo no diálogo sensível, a conclusão possível da intermediação entre memórias culturais, reconhecimento do presente e anseios futuros.

É certo ainda que o alcance histórico dessa mudança de função da arte, que no cinema se manifesta do modo mais avançado, permite seu confronto com o tempo primevo da arte, não só do ponto de vista metodológico, mas do material também. (BENJAMIN, 2012, p. 40-41)

No Japão

Nesse contexto, de descobertas e transformações, tanto técnicas quanto de abordagens histórico-culturais, o cinema japonês, da primeira metade do século XX, testemunhava o florescimento de dois de seus mais notáveis e influentes cineastas: **Yasujiro Ozu** (1903 - 1963) e **Kenji Mizoguchi** (1898 - 1956), cada qual à sua maneira, dedicando-se à exploração de poéticas cinematográficas de perspectivas particulares. Suas abordagens peculiares representavam o ordinário, o banal, e por vezes, introduziam elementos surpresa, drama e até mesmo insólitos, construindo narrativas que ressoavam profundamente na experiência humana, tornando-os determinantes para a formação da memória, do conjunto de tradições, costumes e conhecimentos da sociedade japonesa.

Tanto Ozu quanto Mizoguchi utilizaram suas obras para dialogar com o contexto cultural

³ palavra **mágica**, refere-se a ideia benjaminiana da reprodutibilidade técnica, que se inicia “em primeira linha” com valor de culto, para somente mais tarde ser reconhecida como obra de arte.

e histórico do Japão. Ozu, concentrando-se nas relações humanas e na luta contra o apagamento das tradições em tempos de substituição de valores; Mizoguchi, dedicando-se a expor essas mesmas tradições e apontar onde substituições seriam bem vindas, como dar voz às mulheres e apontar injustiças sociais. Essas escolhas narrativas não apenas refletiam suas preocupações pessoais como cineastas, mas também ofereciam uma visão mais profunda das transformações culturais que moldaram o Japão do século XX.

Cultura como memória e partilha

T. S. ELIOT (2017, p. 26), estabelece três condições para a definição de cultura: 1 – uma estrutura orgânica contínua que alimenta “a transmissão hereditária de cultura dentro de uma cultura”; 2 – “a necessidade de que uma cultura seja decomponível, geograficamente, em culturas locais”; 3 – “equilíbrio entre unidade e diversidade na religião”. ELIOT (2017) sustenta que dentre todas as civilizações desenvolvidas, desconhece alguma que tenha florescido com alguma dessas condições ausentes. No que diz respeito ao cinema japonês, acredito que podemos expandir as condições de Eliot, introduzindo a elas uma condição que na época ainda era novidade, mas que foi muito bem aceita por GOMBRICH (2007), a condição psicológica. Na condição psicológica, a representação artística tem encargo expandido de mediadora, tanto para a criação quanto para a recepção e percepção da obra, ou seja, sem a limitação reducionista do “ver” e “conhecer” fundamentada apenas em convenções:

Temos de descer novamente à análise, em termos psicológicos, do que está verdadeiramente em causa no processo da formação e interpretação de imagens. [...] A psicologia hoje reconhece a imensa complexidade dos processos da percepção, e ninguém tem a pretensão de conhecê-los completamente. (GOMBRICH, 2007, p. 21)

Dessa maneira, nas obras de ambos os cineastas encontramos, antes do diálogo com o espectador, o diálogo do artista com seu referencial cultural/temporal, seja nas imagens cruas de Ozu, com o imperativo da realidade beirando a apologia ao *Zen* budismo, ou na mítica sobrenatural de Mizoguchi, com fantasmagorias que substituem o embate direto com o espectador, mas

conduzem olhares e pensamentos mediante releituras históricas contestadoras, estilo bem resumido por LE FANU (2005), como “fraqueza e ferocidade sem precedentes” . Ambas abordagens, com vieses psicológicos introduzidos nos diálogos e nas construções imagéticas, alargaram a diversidade da narrativa, conferindo camadas de entendimentos, que mesmo pertencendo a uma cultura específica, no caso a japonesa, expressavam ideais comuns a todos os seres humanos.

Gombrich, drawing on the findings of psychologists' studies of human perception, argues that individual artists do not begin the act of creation from the object as seen, but from an internalized schemata held in the mind's eye. In other words, through cultural habituation, we all hold mental conceptualizations of the basic forms of objects. (STANDISH, 2006, p. 21)⁴

A condição psicológica modificava a representação artística, agindo como mediadora e tornando mais amplo, tanto para a criação, quanto para a recepção e percepção da obra, ou seja, sem reducionismo positivista do conhecimento pautado na lógica, o vínculo artista/obra/fruidor. Os conceitos de “ver” e “conhecer” fundamentados apenas em convenções empíricas, são substituídos pela introdução de superstições, lembranças, emoções e desejos comuns a todos os seres humanos:

Temos de descer novamente à análise, em termos psicológicos, do que está verdadeiramente em causa no processo da formação e interpretação de imagens. [...] A psicologia hoje reconhece a imensa complexidade dos processos da percepção, e ninguém tem a pretensão de conhecê-los completamente. (GOMBRICH, 2007, p. 21)

Paulatinamente, conforme a obra se desenvolve, percepções lógicas dissolvem-se em formulações mais amplas e menos claras, o fundo que as apoia perde o foco e mistura-se com outras superfícies, mais gerais. A perspectiva é tomada pela **sensação** do que pode ser apreendido pelos sentidos, causando uma fragilidade na percepção, em que “A noção de sensação, uma vez

⁴ Tradução livre do inglês: Gombrich, com base nas descobertas dos estudos de psicólogos sobre a percepção humana, argumenta que artistas individuais não começam o ato de criação a partir do objeto como visto, mas de um esquema internalizado mantido no olho da mente. Em outras palavras, por meio da habituação cultural, todos nós mantemos conceituações mentais das formas básicas dos objetos.

introduzida, falseia toda a análise da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2022, p. 35). Resumidamente, entender, ou mesmo reconhecer limites, contornos e bordas nas obras de Ozu e Mizoguchi, inclui aceitar que são reflexos profundos do desconhecido em nós mesmos. Reflexos de percepções que se emolduram em narrativas que dependerão, da “sensação, tal como a experiência a entrega a nós” MERLEAU-PONTY (2022, p.299) e edificam no espectador durante toda a exposição, a aparente estabilidade da continuidade singular de reconhecer-se humano, seja de maneira cotidiana ou insólita.

Ozu e Mizoguchi

Yasujiro Ozu, foi um diretor e roteirista, amplamente reconhecido por seu estilo minimalista e contemplativo, por sua habilidade em capturar a simplicidade de momentos do cotidiano. Concentrou-se em retratar a essência da vida familiar japonesa, colocando ênfase nas relações intergeracionais e nas mudanças sociais de sua época, que afetavam a estrutura familiar tradicional. Em suas obras, como na fotografia, que antecedeu a captura da realidade do objeto na câmara escura, observamos a apresentação de signos que intentam, através da linguagem referencial que os expõem, mostrar contornos bem delineados de recortes conflitantes da realidade: a substituição da consistência cultural milenar, a quase obsessão em dialogar com transformações, que afetassem o tempo e seu reflexo, nas mudanças da dinâmica familiar. Suas obras apresentavam um microcosmo da memória tradicional dinâmica japonesa.

Nagisa Oshima⁵ (1932 - 2013), em análise aos estilos cinematográficos adotados no Japão, refere-se a Ozu como mestre do *gendaiageki*⁶ (filmes contemporâneos), do *shomingeki* (drama do povo) e do *kazokumono* (drama familiar), validando a busca pela harmonia mesmo nas pequenas

⁵ Cineasta japonês, comumente descrito como um dos maiores expoentes da Nouvelle Vague Japonesa, gênero ao qual se recusava em aceitar, afirmando que suas obras se encaixam mais em um cinema de contestação de identidade própria, sem qualquer ligação com o movimento francês *Nouvelle Vague*.

⁶ *Gendaiageki* – filmes contemporâneos ambientados. O primeiro deles derivou do *shimapa* ou teatro do Japão modernizador do período Meiji (ou seja, o último terço do século XIX). *Shingeki* – filmes no estilo do teatro realista ocidental começaram a aparecer no Japão por volta de 1909.

coisas.

Ozu iniciou sua carreira cinematográfica em 1923, na Companhia Cinematográfica *Shochiku*⁷, começando como assistente de fotografia e rapidamente passando a roteirista e diretor. Permanecendo na mesma companhia até sua morte, em 1963.

Ozu, segundo NAGIB (1990), ao comparar passado, presente, e possibilidades de futuro, com despreensão inigualável, evita o melodrama e a espetacularização, optando por uma representação honesta e despojada da realidade, onde a beleza reside na sutileza dos gestos, nos silêncios eloquentes e na cadência lenta do tempo. Traz dentro de sua narrativa de visualidade simples, a complexidade do interesse em preservar no objeto fílmico a vantagem da memória, carregada em representações do objeto que a moldara.

Kenji Mizoguchi, foi designer gráfico, ator, roteirista e cineasta, iniciou sua carreira no cinema na produtora *Nikkatsu Corporation*⁸, contudo, durante seu período criativo, desenvolveu trabalhos em outras produtoras, como a *Irie Productins*⁹ e a *Daiei*¹⁰. De acordo com LE FANU (2005), trabalhou nas décadas de 1920 a 1960 e trouxe uma perspectiva diferente para suas narrativas ao adicionar a elas suas preocupações sociais. Em um período onde as figuras femininas eram frequentemente relegadas a papéis subalternos, Mizoguchi, explorou a simplicidade dos desejos e sonhos de sobrevivência humanos, destacando experiências e desafios através de histórias com temas de sacrifício, amor e injustiça.

Semelhanças

Por efeito, as representações nas construções artísticas assemelhavam-se a tradução

⁷ Shochiku Co., Ltd., é a primeira e mais longeva produtora cinematográfica japonesa. Inaugurada em 1895, com o intuito de administrar o teatro *Kabuki* (Mistura de performance dramática com dança tradicional). Ingressou na indústria cinematográfica em 1920. com a fundação do Kamata Film Studio.

⁸ *Nikkatsu combina as palavras Nippon Katsudō Shashin*, literalmente *Japan Motion Pictures*. É a mais antiga produtora de cinema do Japão, fundada em 1912. Encerrou suas atividades em decadência (1986), após 14 anos se dedicando a produção de films adultos, (1971 – (1986).

⁹ Irie Productions, fundada pela ex-atriz da Nikkatsu, Takako Irie, em 1932. Data de encerramento incerta.

¹⁰ Dai Nippon Film (1942 – 1971).

metafórica de seu tempo. Para JAKOBSON (1969), ao discursar a respeito da poesia como a arte da palavra, por excelência, esbarra-se com a intraduzibilidade da memória exposta, e deixa como recurso ao artista a representação como **re-criação**. E podemos apontar, que nessa re-criação de contexto poético, tanto Ozu quanto Mizoguchi, estabelecem uma sequência significativa universal que depende muito pouco, como referência cultural, do idioma. O sentido extrapola a dimensão semântica na visualidade que estabelece o ritmo.

A cultura sofisticada e disciplinada do país impõe uma série de obstáculos à simples tomada da realidade, tal como se apresenta aos olhos. Os japoneses apreciam a intervenção do homem, ou seja, o aprimoramento, o embelezamento, a harmonização dos objetos, antes de sua apresentação pública. (NAGIB, 1993, p. 46)

Diferenças

A posição de construção memorial da cultura japonesa de Ozu, contrasta com Mizoguchi, que com certa insistência explora questões sociais por meio de narrativas dramáticas e intensas. Se de um lado, temos de Ozu o olhar contemplativo, próprio do domínio e aceitação de atitudes recorrentes que expressam atos intrínsecos do automatismo imposto pela cultura, a repetição sem aparente questionamento que dita um recorte banal das atitudes humanas, de outro, temos com Mizoguchi a intensidade pungente do questionamento desses mesmos automatismos culturais, refletidos na urgência que se estende em consequências da irracionalidade expressa como objeto insólito. Suas re-criações posicionam-se, de certa maneira, como uma comunicação de memorabilia independente do conjunto visual primário, onde a percepção de tempo e espaço, retomam funções confusas e inconsistentes, como as aceitas na fenomenologia agostiniana, unindo-se para expressar a natureza do agora:

O passado e o porvir existem em demasia no mundo, eles existem no presente, e aquilo que falta ao próprio ser para ser temporal é o não-ser do alhures, do outrora e do amanhã. O mundo objetivo é excessivamente pleno para que nele haja tempo. O passado e o porvir, por si mesmos, retiram-se do ser e passam para o lado da subjetividade para procurar nela não algum suporte real, mas, ao contrário, uma possibilidade de não-ser que se harmonize com sua natureza. (MERLEAU-PONTY, 2022, p. 552)

Aprofundando-se nos sentidos, no invisível e sonoridades, obra de Mizoguchi, *Contos da Lua Vaga*, marcado pelo uso do plano-sequência, ou seja, como aponta LE FANU (2005) “um plano por cena”, do qual Mizoguchi já se apresentava como pioneiro no Japão, se destaca introduzindo temática onírica: pessoas em um barco acompanham a margem silenciosa e lentamente, em busca de passarem despercebidos por malfeitores, enquanto uma densa névoa insiste em encobrir o cenário restante, indicando ao espectador introspecção e dúvidas. Nesse momento, a expectativa e a visualidade combinam-se na suavidade do deslizar do barco, porém ao contrário da serenidade esperada pelo vazio e silêncio, impõe-se um tiquetaquear ritmado do remo em contato com a água e as batidas do *taiko*¹¹. O tom onomatopaico, de um tic-tac de relógio, assinalando o tempo irreversível que cruza espaços, assume o terror que dispara o coração diante do desconhecido. A percepção temporal é assimilada e distorcida, assumida como parte de si mesmo.

Enredos: desconexão e recortes oníricos

Era Uma Vez em Tokyo (*Tokyo Monogatari*), 1953, de Yasujiro Ozu. Um casal de idosos decide viajar de sua cidade no interior para Tokyo, para visitar seus filhos. Em sua visita, deparam-se com a falta de tempo e atenção dos filhos, a educação distorcida dos netos que não tratam os avós com o respeito esperado e a velocidade da vida de uma cidade grande, que excluem o casal da dinâmica em cena. Conflitos geracionais aparecem, indicando a dicotomia de interesses, tempos e ambições. Ozu utiliza longas tomadas e um ritmo contemplativo para enfatizar o silêncio e a tristeza que permeiam essa relação familiar. Levando a conclusão de que, o único lugar possível para ambas as realidades é um agora desgastado.

Contos da Lua Vaga (*Ugetsu Monogatari*), 1953, de Kenji Mizoguchi. Durante a guerra civil japonesa do século XVI, no Japão feudal, um ceramista e seu irmão vivem no campo e

¹¹ Termo em japonês para tambor.

acreditam que a felicidade está na conquista de bens materiais e partem para a cidade para venderem suas cerâmicas em busca de dinheiro e reconhecimento. Suas vidas tomam rumos inesperados ao se depararem com as consequências da realização dessas escolhas.

Ozu e Mizoguchi: diálogos em dois tempos

Ozu faz uso do *tatame Shot*¹², suas tomadas, especificamente no filme *Era Uma Vez em Tokyo*, partem de um ponto fixo, não há olhares de soslaio ou observação mais ampla do campo de visão. Essa mimese da perspectiva do *voyeur*, não diminui a participação do espectador, mas lhe atribui o poder de encontrar na banalidade do cotidiano, enfatizada pelo diretor, pontos que se referem a sua própria existência, criando um vínculo emocional. Essa escolha estética não apenas enfatiza a banalidade do cotidiano, mas também permite que o espectador se sinta parte da cena.

BORDWELL (2020), destaca a singularidade mimética do estilo deste cineasta através da repetição de temas, como família e as transições entre gerações revelam uma meditação sobre a efemeridade da vida, onde o banal é elevado ao extraordinário, impondo brilhantismo e reflexão sobre atitudes ou atos automatizados, agregando profundidade emocional e questionamentos a repetições que de outra forma passariam despercebidos. Isto posto, como nota RANCIÈRE (2023), podemos inferir que há grande aproximação com a elaboração aristotélica de *mímesis*, intencionalmente voltada para a emoção estética.

O princípio mimético, no fundo, não é um princípio normativo que diz que a arte deve fazer cópias parecidas com seus modelos. É, antes, um princípio pragmático que isola, no domínio geral das artes (das maneiras de fazer), certas particularidades que executam coisas específicas, a saber, imitações. Tais imitações não se enquadram nem na verificação habitual dos produtos das artes por meio de seu uso, nem na legislação da verdade sobre os discursos e imagens. (RANCIÈRE, 2023, p. 30)

Quanto a Mizoguchi, LE FANU (2005), apresenta uma análise das temáticas sociais,

¹² Estilo de filmagem inventado por Yasujiro Ozu. Técnica em que posiciona a câmera na altura do chão, sob o ponto de vista de um observador direto, criando uma perspectiva íntima e próxima com os personagens, para localizar o tempo e espaço em que ocorrem as ações.

ressaltando seu reconhecimento e sua capacidade de explorar questões como opressão feminina e desigualdade social em um Japão em transformação. O autor destaca como Mizoguchi utiliza longas tomadas e profundidade de campo para criar um senso de espaço e interação entre os personagens, o que é explicado pela inspiração do diretor na arte da xilogravura, em especial no dinamismo visual de artistas como Utamaro e Hokusai¹³, notadamente dois dos maiores expoentes da xilogravura de todos os tempos no Japão. Mizoguchi, resgata em suas obras, a imagética de todo ideário da memória cultural que permanece. Introduz em suas narrativas, sem pudor, artifícios da composição poética visual do estilo *shunga*¹⁴, diluídas em sua maior parte, em histórias que giram em torno de mulheres cujas vidas são moldadas por forças opressivas. Suas obras, tais como na xilogravura *shunga*, tendem a distorcer e exagerar a realidade para apresentar novas possibilidades de percepções, como observa LE FANU (2005) ao descrever as particularidades e “complexidades do espaço embutidas na tradição artística japonesa” do estilo de gravura em questão, onde destaca-se “o gosto pelo espaço experimental”.

*Once again, as in the woodcuts, the objects or people depicted on the screen tend to be broken and dissected at the seams of panels, which slice the composition in unexpected places - giving rise to effects of magnification and distortion that would be indiscernible were the screen to be viewed standing flat. (Le Fanu, 2005, Kindle 436)*¹⁵

Ao contrário da abordagem contemplativa de Ozu, Mizoguchi busca evocar uma resposta emocional intensa através do drama e da tragédia de forma contundente. Podemos afirmar que, na mesma proporção em que Ozu parte do banal, o cotidiano repetitivo, para mostrar demonstrar o insólito nas relações humanas, o egoísmo e outras profundezas obscuras da alma, o inverso se dá na obra de Mizoguchi. Este, parte do insólito, emoções de baixo valor moral, como apego excessivo a bens materiais, representados por fantasias, para chegar ao banal, reconhecido no

¹³ Respectivamente, Kitagawa Utamaro (1753 - 1806) e Katsushika Hokusai (1760 - 1849), dois dos maiores expoentes da xilogravura japonesa.

¹⁴ Estilo de xilogravura erótica, em que relações sexuais são apresentadas, recortadas por instantes, vestimentas e intenções com distorções de partes do corpo, como órgão sexuais exageradamente grandes.

¹⁵ Tradução livre do inglês: Mais uma vez, como nas xilogravuras, os objetos ou pessoas retratados na tela tendem a se quebrados e dissecados nas costuras dos painéis, que cortam a composição em lugares inesperados - dando origem a efeitos de ampliação e distorção que seriam indiscerníveis se a tela fosse vista de pé.

entendimento da impossibilidade de resgatar a perfeição dos gestos mais simples, perdidos nos devaneios de grandeza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ozu nos convida a apreciar a beleza nas pequenas coisas da vida cotidiana, Mizoguchi nos confronta com as realidades sociais duras que permeiam essa mesma vida. Juntos eles formam um diálogo rico entre o banal e o insólito, revelando as complexidades das experiências humanas em um contexto cultural específico. A riqueza de suas criações se sobrepõe ao empirismo de um mundo físico ao destacar um mundo de acontecimentos interiores. Ozu, retratando o cotidiano, não se distancia muito de Mizoguchi e sua narrativa insólita, ambos se preocupam com o tempo e suas consequências nas escolhas humanas.

Juntos, *Era Uma Vez em Tokyo* e *Contos da Lua Vaga*, não apenas ilustram as particularidades da cultura japonesa e ocidental, mas também revelam verdades universais sobre amor, perda e sacrifício, contidos em tradições, crenças e imaginário coletivo na sensibilidade dialógica entre cineastas e público.

Ambos os cineastas oferecem narrativas, que apesar de distintas, complementam-se na formação de um rico mosaico cultural. Os diálogos entre o banal e o insólito, revelam como suas abordagens distintas contribuem para a valorização do cinema japonês, como forma de registro cultural da memória visual de seu período.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica*. Editora Zouk, Porto Alegre, 2012.

BORDWELL, David. *Ozu and poetics of cinema*. Princeton University Press, New Jersey, 2020.

ELIOT, T. S. *Notas para uma definição de cultura*. Perspectiva, São Paulo, 2017.

GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusão*. Martins Fontes, São Paulo, 2007.

JAKOBSON, Roman. *Linguística e comunicação*. Cultrix, São Paulo, [1969].

KHOURI, Omar. *O livro das mil-e-uma coisas: textos breves sobre Comunicação, Semiótica, Artes, (ex-)viventes etc et al.* São Paulo, Nomuque Edições, 2011.

LE FANU, Mark. *Mizoguchi and Japan*. British Film Institute, London, 2005.

MACHADO, Arlindo. *Pré-cinemas & pós-cinemas*. Papirus Editora, Campinas, 1997.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da Percepção*. Martins Fontes, 2022.

NAGIB, Lúcia. *Em torno da nouvelle vague japonesa*. Editora da Unicamp, Campinas, 1993.

_____. *Ozu: o extraordinário cineasta do cotidiano*. Editora Marco Zero, Imperatriz, 1990.

PEIRCE, Charles S. *Semiótica*. Perspectiva, São Paulo, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. Editora 34, 2023.

STANDISH, Isolde. *A new history of japanese cinema: a century of narrative film*. Continuum, New York, 2006.

Como citar este texto:

KIMURA, Maria C. M. Ozu e Mizoguchi: diálogos entre o banal e o insólito. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.